

**FULMINANT MENINGOKOKSEMIYA: VASKULIT NIQOBI OSTIDA KECHGAN
KLINIK HOLAT****ФУЛЬМИНАНТНАЯ МЕНИНГОКОКЦЕМИЯ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ,
ПРОТЕКАВШИЙ ПОД МАСКОЙ ВАСКУЛИТА****FULMINANT MENINGOCOCCEMIA: A CLINICAL CASE PRESENTING UNDER
THE MASK OF VASCULITIS**

Kabilova Dilbar Kamilovna

<https://orcid.org/0009-0009-2500-3068>

Mamanazirov Javlon Qaxramon o'g'li

<https://orcid.org/0009-0004-2245-8431>

Central Asian Medical University

Annotatsiya: Fulminant meningokoksemiya bolalarda uchraydigan eng og'ir infeksiyon holatlardan biri bo'lib, yuqori letallik ko'rsatkichi bilan xarakterlanadi. Kasallikning ilk bosqichlarida klinik belgilari yirik kolibrli vaskulit, idiopatik trombositopenik purpura yoki allergik reaksiyalarni eslatishi mumkin, bu esa o'z navbatida erta tashxis qo'yishni qiyinlashtiradi. Maqolada 12 yoshli qiz bolada fulminant meningokoksemiyaning yirik kolibrli vaskulit nikobi ostida kechgan klinik holati tahlil qilingan. Kasallik tez sur'atda rivojlanib, ko'p a'zolar yetishmovchiligi va o'lim bilan yakunlangan. Mazkur holat meningokoksemiyada gemorragik toshmalar, trombositopeniya va og'ir umumiy ahvolni erta baholashning ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: fulminant meningokoksemiya, vaskulit, trombositopeniya, sepsis, DIK-sindromi, bolalar.

Аннотация: Фульминантная менингококцемия является одним из наиболее тяжёлых инфекционных состояний у детей и характеризуется высокой летальностью. На ранних этапах заболевания клинические проявления могут напоминать васкулит крупных сосудов, идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру или аллергические реакции, что, в свою очередь, затрудняет раннюю диагностику. В статье проанализирован клинический случай фульминантной менингококцемии у 12-летней девочки, протекавшей под маской васкулита крупных сосудов. Заболевание быстро прогрессировало и завершилось развитием полиорганной недостаточности и летальным исходом. Данный случай ещё раз подтверждает важность ранней оценки гемorragической сыпи, тромбоцитопении и тяжёлого общего состояния при менингококцемии.

Ключевые слова: фульминантная менингококцемия, васкулит, тромбоцитопения, сепсис, ДВС-синдром, дети.

Abstract: Fulminant meningococemia is one of the most severe infectious conditions in children and is characterized by a high mortality rate. In the early stages of the disease, clinical manifestations may resemble large-vessel vasculitis, idiopathic thrombocytopenic purpura, or allergic reactions, which in turn makes early diagnosis difficult. This article analyzes a clinical case of fulminant meningococemia in a 12-year-old girl that presented under the mask of large-vessel vasculitis. The disease progressed rapidly and resulted in multiple organ failure and death. This case once again confirms the importance of early assessment of hemorrhagic rash, thrombocytopenia, and severe general condition in meningococemia.

Keywords: *fulminant meningococemia, vasculitis, thrombocytopenia, sepsis, disseminated intravascular coagulation (DIC), children.*

Kirish. Meningokok infeksiyasi *Neisseria meningitidis* tomonidan chaqiriladigan o'ta xavfli kasallik bo'lib, meningit va meningokoksemiya shakllarida namoyon bo'ladi. Fulminant meningokoksemiya qisqa vaqt ichida infeksiyon-toksik shok, disseminatsiyalangan intravaskulyar qon ivishi (DIK-sindrom) va ko'p a'zolar yetishmovchiligiga olib keladi. Adabiyotlar ma'lumotlariga ko'ra, ushbu shaklda letallik 50–80% ni tashkil etadi [1-3]. Kasallikning boshlang'ich davrida terida yulduzsimon gemorragik toshmalar paydo bo'lishi vaskulitlardagi gemorragik toshmalarga o'xshaganligi tufayli, ayniqsa bolalarda, ko'p hollarda differentsial tashxisni qiyinlashtirib, noto'g'ri tashxis qo'yilishiga sabab bo'ladi.

Tadqiqotning maqsadi: shifokorlik amaliyotida kam uchraganligi va o'ta shiddat bilan kechishi, ko'pincha bemorning o'limiga olib kelishi bilan xavfli bo'lgan fulminant meningokoksemiyaning vaskulitlarga o'xshash klinik kechishini tahlil qilish va differentsial diagnostikada e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan belgilarni shifokorlik amaliyotida qo'llashi uchun yoritib berish.

Vazifalar: klinik holatni bosqichma-bosqich tahlil qilish; gemorragik vaskulit va meningokoksemiya o'rtasidagi asosiy farqlarni ko'rsatish; erta tashxis qo'yishda laborator ko'rsatkichlarning ahamiyatini baholash.

Klinik holat tavsifi. 12 yoshli qiz bolani besh kun davomida kasalligi va bugun terisida toshmalar paydo bo'lganligi tufayli statsionarning qabul bo'limiga olib kelishdi. Anamnezdan ma'lum bo'lishicha, kasallik 5 kun oldin tomoq og'rig'i va isitma bilan boshlangan. Bemor simptomatik davro sifatida shamollashga qarshi preparatlar qabul qilgan. Kasallikning 3-kuni bir marta qusish kuzatilgan, tana harorati 38 °C dan yuqori bo'lgan, xaroratni pasaytiruvchi dorilarni qabul qilib turgan. Qabul paytida tana harorati 36,3 °C ni tashkil etgan. Ko'ruv paytida bemor xushida bo'lgan, savollarga aniq javob bergan, biroq intoksikasiya hisobiga holsizlik kuzatilgan. Terisida notekis shaklli, yulduzchasimon, bosganda rangi o'zgaraydigan gemorragik toshmalar aniqlangan. Toshmalar asosan oyoqning pastki qismlarida, boldirlarda, dumbada, qo'llarning kaftusti, bilak, yelka sohalarida joylashgan. Chap bilak bo'g'imi sohasida shish va og'riq qayd etilgan. Nafasi ravon burun orqali bo'lgan, tezlashmagan, o'pka auskultatsiyasida dag'al tovush eshitilgan. Yurak urishi ritmik, ohanglari aniq bo'lgan, puls tezlashmagan, to'liqligi normal bo'lgan. Qorni yumshoq, og'riqsiz, jigar va taloq kattalashmagan. Miksiya va defekatsiya patologik o'zgarishlarsiz.

Umumiy qon tahlilida: gemoglobin - 102 g/l, leykotsitlar - $5,6 \times 10^9/l$, mielotsitlar - 2%, trombositlar - $92 \times 10^9/l$, EChT - 6 mm/soat.

Bemorga dastlab gemorragik vaskulitning teri-bo'g'im shakli tashxisi qo'yilib, ixtisoslashtirilgan bo'limga yotqizilgan. Kerakli davro muolajalar boshlangan. Bir necha soat ichida bemor ahvoli keskin og'irlashib, toshmalar butun tana bo'ylab tarqalgan, trombositlar soni $62 \times 10^9/l$ gacha kamaygan, nafas va yurak yetishmovchiligi rivojlangan. Bemor hushini yo'qotgan. Ko'rilgan reanimatsion choralariga qaramasdan o'lim yuz bergan.

Pataloanatomik tekshiruvdagi makroskopik xulosaga ko'ra o'pka to'qimasining qonga to'lgani, bosh miya shishi ko'p a'zolarida yallig'lanish belgilari aniqlangan. Mikroskopik tekshiruvlar natijalariga ko'ra to'qimalarda leykotsitlar miqdori ko'paygan, buyrak usti bezi to'qimasida nekroz paydo bo'lgan.

Muhokama. Taqdim etilgan klinik holat fulminant meningokoksemiyaning qanchalik tez sur'atda kechishini ko'rsatadi. Gemorragik vaskulitda toshmalar ko'pincha simmetrik, umumiy ahvol nisbatan barqaror bo'ladi, trombositlar soni, odatda, normal saqlanadi. Meningokoksemiyada esa gemorragik vaskulitdan farqli ravishda umumiy ahvolning tez og'irlashuvi, trombositopeniya, DIK-sindrom, infeksiyon-toksik shok tez rivojlanadi [4, 5, 9]. Ayniqsa, normal yoki past harorat fonida umumiy ahvolning og'irlashuvi xavotirli belgi hisoblanadi.

Meningokoksemiyada trombositopeniya DIK-sindromining ilk belgilaridan biri hisoblanadi [6]. Shuningdek, antikoagulyant terapiya DIK-sindromning qaysi fazasining faolligi yuqoriligiga ko'ra boshlanadi.

Adabiyotlarda ta'kidlanishicha, meningokoksemyada likvorning steril bo'lishi kasallikni inkor etmaydi [8]. Kasallikning fulminant kechishida septik shok va ko'p a'zolar yetishmovchiligi qisqa vaqt ichida rivojlanadi [1, 7].

Buyrak usti bezining ikki tomonlama gemorragik nekrozi Uotexaus-Frideriksen sindromiga xos bo'lib, o'limning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi [1].

IMD (invaziv meningokokk kasalligi) tibbiy shoshilinch holat hisoblanadi va antibiotiklarning (seftriakson, sefotaksim yoki meropenem) erda parenteral qo'llanilishi asosiy maqsad bo'lishi kerak. Yordamchi terapiya va qo'llovchi parvarish zarur [10] (1-жадвал).

1-Жадвал.

Gemorragik toshmalar bilan kelgan bolada fulminant meningokoksemyani erda aniqlash algoritmi

№	Bosqich	Belgilar	Qaror	Qizil bayroq (erda signallar)
1	Boshlang'ich klinik baholash (0-15 daqiqa)	-Bosganda yo'qolmay-digan gemorragik toshmalar, -Toshmalar notekis, yulduzsimon shaklda -Umumiy holsizlik, hushning xiralashuvi - Normal yoki pasaygan tana harorati	Erta shubha meningokokkemiya	Yulduzsimon gemorragik toshma + umumiy ahvolning og'irligi
2	Anamnez va dinamik kuzatuv	- Kasallikning tez boshlanish, umumiy ahvolning 24–72 soatda tez yomonlashuvi, -Tomoq og'rig'i, isitma oldi belgilar	Tezkor diagnostika	Kasallik kechuvining tez o'zgarishi
3	Laborator skrining	-Umumiy qon: trombositlar, leykotsitlar o'zgargan/norma, -Koagulogramma: DIK-sindromning belgilari, -S-reaktiv oqsil, prokaltsitonin	Dastlabki tasdiq	Trombositopeniya + gemorragik toshma
4	Differentsial diagnostika	-Gemorragik vaskulit: teridagi toshmalar simmetrik, sekin dinamika, trombositlar normal. -Meningokoksemya: teridagi toshmalar notekis, tez dinamika, trombositlar kam	Agar ikki tashxis orasida shubha bo'lsa meningokokkemiya sifatida baholang	Gemorragik toshma + tez dinamika
5	Dastlabki taktik qaror	- Reanimatsion kuzatuv, - Keng ta'sirli antibiotiklar, -Infuzion terapiya (shok protokoli), -Oksigenoterapiya	Erta terapiya + kuzatuv	Har qanday kechikish xavfli
6	Asoratlarni baholash	- DIK sindromi, - Septik shok, - Uotexaus–Frideriksen sindromi (gipotoniya,	Intensiv terapiya va mutaxassislar bilan hamkorlik	Asoratlar tez rivojlanadi

		refrakter shok, elektrolit buzilishlari)		
7	Mutaxassislar bilan hamkorlik	Infeksionist, reanimatolog, gematolog, patologoanatom	Kasallikning dinamikasi va patanatomik ma'lumotlar asosida xulosa	Erta xulosa chiqarish va terapiya

Xulosa. Fulminant meningokoksemiya bolalarda gemorragik vaskulitlar bilan yanglishtirish darajasida “boshqacha” boshlanishi mumkin. Gemorragik toshmalar trombositopeniya, umumiy ahvolning og'irlashuvi va tez dinamika bilan birgalikda kechsa, meningokoksemiyadan shubhalanish zarur. Erta antibakterial terapiya va intensiv davo bemor hayotini saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Brandtzaeg P. Meningococcal sepsis: pathogenesis, clinical presentation, and management. *Infect Dis Clin North Am.* 2019;33(3):797–818.
2. Levi M, Scully M. How I treat disseminated intravascular coagulation. *Blood.* 2018;131(8):845–854.
3. van Deuren M, van der Ven-Jongekrijg J. Meningococcal disease: clinical features and diagnosis. *UpToDate.* Updated 2023.
4. Thompson MJ, et al. Clinical recognition of meningococcal disease in children. *Lancet.* 2020;395(10222):397–409.
5. Brogan PA, Raffles A. The management of purpura fulminans. *Arch Dis Child.* 2017;102(3):290–295.
6. Weber MW, et al. Predictors of mortality in meningococcal disease. *Pediatrics.* 2018;141(1):e20173427.
7. Singer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA.* 2016;315(8):801–810.
8. Kliegman RM, et al. Nelson Textbook of Pediatrics. 21st ed. Philadelphia: Elsevier; 2020. (Meningococemia, purpura fulminans, septic shock)
9. Baranov A.A., Namazova-Baranova L.S. Meningokokkovaya infektsiya u detey: sovremennye podxody k diagnostike i lecheniyu. *Pediatriya.* 2019;98(4):8–15.
10. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. 2020.